

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: BUKU MONOGRAF

Judul : Menyelisik Balikan Investasi Keluarga pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia

Penulis : Ahmad Juhaidi

Identitas : a. ISBN : 978-623-02-6017-9
b. Penerbit : Depublish Yogyakarta
c. Bulan, Tahun terbit : Februari 2023
d. Jumlah halaman : 74

Kategori Publikasi Ilmiah (beri \surd yang dipilih)

<input type="checkbox"/>	Buku Referensi
<input checked="" type="checkbox"/>	Buku Monograf
<input type="checkbox"/>	Buku Ajar

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Referensi 40	Monograf	Buku Ajar	
1	Kelengkapan unsur isi buku (10%)	4	2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12	6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)	12	6,00		6,00
	Total (100%)	40	20,00		20,00
	Nilai Pengusul 50% x 20 = 10 ak.				10

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi buku : Buku disusun dari pendahuluan hingga simpulan dengan urutan yang tepat.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Ruang lingkup buku meliputi pengeluaran keluarga dan manfaat setelah lulus. Topik ini relevan dengan bidang ekonomi pendidikan. Pembahasan dilakukan dengan dukungan literatur yang memadai, kredibel, dan dengan jumlah yang banyak.
- Buku ini menggunakan referensi dari artikel dan buku terkemuka dalam skala internasional, serta sumber-sumber lain yang terpercaya. Buku ini dikonstruksi dengan metode dan hasil-hasil penelitian empiris yang membuatnya memiliki ciri sebagai buku monografis. Referensi yang disertakan adalah karya-karya terbaru sehingga konsep-konsep yang ada dalam buku ini relatif lebih mutakhir dan terkini.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Versi digital buku dapat dilihat pada tautan https://www.researchgate.net/publication/375958818_Menyelisik_Balikan_Investasi_keluarga_pada_Pendidikan_Tinggi_Keagamaan_Islam_di_Indonesia dan <https://idr.uin-antasari.ac.id/22366/>. ISBN resmi dan legal dapat diverifikasi situs Perpustnas di <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-02-6017-9&searchCat=ISBN>. Buku diterbitkan oleh Depublish yang merupakan anggota IKAPI nomor IKAPI-DIY No.076/DIY/2012.

II. IDENTITAS PENILAI (peer reviewer)

1	Nama	Prof. Dr. Bambang Qomaruzzaman, M.Ag.
2	NIP	19760111200501001
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Kebijakan Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Bandung, 29 November 2023
7	Tanda Tangan	

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: BUKU MONOGRAF

Judul : Menyelidik Balikan Investasi Keluarga pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia

Penulis : Ahmad Juhaidi

Identitas : a. ISBN : 978-623-02-6017-9
b. Penerbit : Depublish Yogyakarta
c. Bulan, Tahun terbit : Februari 2023
d. Jumlah halaman : 74

Kategori Publikasi Ilmiah Buku Referensi
(beri \checkmark yang dipilih) Buku Monograf
 Buku Ajar

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Referensi 40	Monograf	Buku Ajar	
1	Kelengkapan unsur isi buku (10%)	4	2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12	6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	12	6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)	12	6,00		6,00
	Total (100%)	40	20,00		20,00
	Nilai Pengusul 50% x 20 = 10 ak.				10

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi buku : Struktur buku mencerminkan keseluruhan konten yang sudah cukup komprehensif dan diatur dengan urutan yang sesuai.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Fokus buku ini terarah pada investasi yang dilakukan oleh keluarga serta hasil yang dihasilkannya. Analisis mendalam terhadap temuan di setiap bagian buku didukung oleh teori-teori yang telah mapan.
- Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi : Buku merujuk pada artikel dan buku bereputasi internasional dan referensi lain dalam jumlah yang banyak. Buku dilengkapi oleh metode dan temuan empirik sehingga dapat disebut sebagai buku monograf. Referensi yang digunakan merupakan terbitan mutakhir sehingga kebaruan konsep-konsep dalam buku adalah hal yang relatif update.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Buku memiliki ISBN yang sah serta bisa dilacak alamat buku dapat dilihat pada <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-02-6017-9&searchCat=ISBN> Versi digital buku dapat dilihat pada tautn https://www.researchgate.net/publication/375958818_Menyelidik_Balikan_Investasi_keluarga_pada_Pendidikan_Tinggi_Keagamaan_Islam_di_Indonesia dan <https://idr.uin-antasari.ac.id/22366/>. Buku diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI dan memiliki reputasi yang baik.

II. IDENTITAS PENILAI (peer reviewer)

1	Nama	Prof. Dr. Syaifuddin, M. Ag.
2	NIP	195806211986031001
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Ilmu Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Banjarmasin, 4 Desember 2023
7	TandaTangan	